

Środki psychoaktywne w praktyce pielęgniarki środowiskowej/rodzinnej

Psychoactive substances in a community/family nurse practice

Renata Domżał-Drzewicka, Edyta Gałęziowska, Elżbieta Stasiak

ADRES DO KORESPONDENCJI:

Katedra Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej w Lublinie
Kontakt: 0605 111 211, renatadd@op.pl

STRESZCZENIE

ŚRODKI PSYCHOAKTYWNE W PRAKTYCE PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWEJ/RODZINNEJ

Nadużywanie substancji psychoaktywnych, a w szczególności substancji nielegalnych - narkotyków stanowi poważny problem, z którym styka się polskie społeczeństwo i cała ochrona zdrowia. Przyjmowanie tych substancji zalicza się do tzw. zachowań ryzykownych dla zdrowia. Rosnący popyt na narkotyki w różnych przedziałach wiekowych, a w szczególności wśród dzieci i młodzieży bije na alarm, stawiając nowe wyzwania przed planowanymi działaniami profilaktycznymi. Jednym z ogniw w „walce” z uzależnieniami jest instytucja pielęgniarki rodzinnej. Pielęgniarstwo posiada wiele instrumentów wykorzystywanych do realizacji działań profilaktycznych, wczesnego rozpoznawania zagrożeń zdrowia oraz współudziału w terapii.

ABSTRACT

PSYCHOACTIVE SUBSTANCES IN A COMMUNITY/FAMILY NURSE PRACTICE

Overdosing of psychoactive substances, and in particular of illegal substances or narcotics, constitutes a serious problem that has to be dealt with by the Polish society and by the healthcare institutions. Taking such substances is considered to be one of the so-called health-hazard behaviours. A family nurse acts as one of the agents in the “fight” against drug dependence. The article presents the whole range of tasks to be performed by a family nurse in the prophylaxis and in the early drug dependency detection program.

Key words:

psychoactive substances, family nurse

Środki psychoaktywne to substancje chemiczne, pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, które wpływają na ośrodkowy układ nerwowy wywołując zmianę świadomości człowieka (o.u.n.). Oddziałują na o.u.n. powodując przytłumienie przeżywanych emocji, podnosząc nastrój lub uśmierzając odczuwane dolegliwości bólowe. Do środków psychoaktywnych należy alkohol, opiaty, przetwory konopi indyjskiej, leki i substancje o działaniu uspokajającym i nasennym, kokaina, inne niż kokaina substancje pobudzające, substancje halucynogenne, tytoń a także lotne rozpuszczalniki.

Nadużywanie substancji psychoaktywnych, a w szczególności substancji nielegalnych - narkotyków stanowi poważny problem, z którym styka się polskie społeczeństwo i cała ochrona zdrowia. Przyjmowanie tych substancji zalicza się do tzw. zachowań ryzykownych dla zdrowia [1].

Rosnący popyt na narkotyki w różnych przedziałach wiekowych, a w szczególności wśród dzieci i młodzieży stawia nowe wyzwania przed planowanymi działaniami profilaktycznymi [2,3].

Jednym z ogniw w „walce” z uzależnieniami jest instytucja pielęgniarki rodzinnej. Pielęgniarka ta umiejscowiona w podstawowej opiece zdrowotnej (p.o.z.), realizując zakres własnych kompetencji stanowi swoiste „si-

to” wczesnej diagnostyki, przez które przechodzą jej podopieczni. Pielęgniarka rodzinna poprzez miejsce, jakie zajmuje w podstawowej opiece zdrowotnej powinna zostać włączona do wczesnej diagnostyki i profilaktyki uzależnień oraz zająć funkcję doradcy rodziny w zakresie uzyskania pomocy w rozwiązywaniu zaistniałego problemu.

JAK ZORIENTOWAĆ SIĘ, ŻE PODOPIECZNY SIĘGA PO NARKOTYKI?

W praktyce pielęgniarki rodzinnej podstawą pracy jest dobrze przeprowadzony wywiad środowiskowy oraz ukierunkowana obserwacja na obecność różnych czynników ryzyka zdrowia. Zadania pielęgniarki rodzinnej w profilaktyce i wczesnym wykrywaniu uzależnień od narkotyków związane są między innymi z prawidłowo przeprowadzoną identyfikacją symptomów tzw. „brania” oraz z ukierunkowaną na rozpoznany stan szeroką, planową, interwencją pielęgniarską.

Do charakterystycznych symptomów związanych z braniem narkotyków należą:

1. zmiany zachowania - uzależnione są od rodzaju substancji psychoaktywnej stosowanej przez daną osobę. Natężenie zmian w zachowaniu jest związane z ilo-

ściąg przyjętego narkotyku i nie musi być widoczne dla osoby nie znającej podopiecznego. W ocenie zmian w zachowaniu pomocny jest dobrze przeprowadzony wywiad środowiskowy, obserwacja oraz ścisła współpraca z rodziną i całym zespołem terapeutycznym poz-u.

Pielęgniarka środowiskowa/rodzinna może spotkać się w swojej pracy z następującymi zmianami zachowań powstałymi pod wpływem określonej grupy narkotyków:

- narkotyki psychostymulujące, do których należy amfetamina, kokaina, crack - powodują u osoby biorącej pobudzenie motoryczne, pewność siebie, niekiedy nerwowość, nawet agresję, wykazywanie potrzeby kontaktów emocjonalnych z ludźmi, pobudzenie ruchowe i seksualne oraz subiektywne uczucie dużej wydolności fizycznej i psychicznej. Stan ten zmienia się w momencie, gdy ustaje działanie narkotyku, przechodząc w ospałość, uczucie zmęczenia, przygnębienie i niechęć do cokolwiek.
- środki halucynogenne takie jak: LSD, grzyby halucynogenne z grupy psylocybe, bielun (szale) powodują wystąpienie omamów wzrokowych, zmienność nastroju od euforii przez stany lęku do paniki, zaburzenia odczuwania upływu czasu, przestąpienia, itd. Po zażyciu LSD pojawiają się jako pierwsze objawy somatyczne, nieprzyjemne dla biorącego tj. mdłości, wzrost ciśnienia tętniczego krwi, drżenie mięśniowe, czy wzrost ciepłoty ciała.
- lotne rozpuszczalniki organiczne działają depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy, powodując: euforie, omamy wzrokowe, dzwonienie w uszach, niekiedy zachowania agresywne, zamazanie mowy, bóle głowy czy nieźborność ruchową,
- opiaty – do tej grupy zaliczamy heroinę, morfinę, kodeinę, w przypadku używania środków z tej grupy zachowanie charakteryzować będzie się nadmiernym uspokojeniem, sennością, przerwami w wypowiedziach, zaś w okresie pojawiania się objawów abstynencyjnych osoba będzie nerwowa i niespokojna,
- substancje uspokajające i nasenne (benzodiazepiny i barbiturany), wywołują krótki okres euforycznego pobudzenia zachowania, a następnie pojawia się okres nienaturalnego uspokojenia, senności, obserwuje się trudności w artykułowaniu słów- mamy do czynienia z tzw. mową bełkotliwą,
- pod wpływem preparatów konopi - marihuana, haszysz osoba może być lekko pobudzona, gadatliwa, wesółkowata, wypowiedzi tej osoby mogą być chaotyczne nie związane z kontekstem rozmowy [1,4].

Często trudno jednoznacznie rozpoznać na podstawie zachowania osoby biorącej z jakim rodzajem środka mamy do czynienia. Zmiany zachowania są tym bardziej niespecyficzne, gdy osoba biorąca jednocześnie łączy narkotyki o zupełnie innym działaniu jak np. amfetaminę z heroiną.

Zmiany w zachowaniu osoby używającej narkotyki dotyczą także społecznej strony funkcjonowania człowieka, a mianowicie pojawiają się:

1. absencja w szkole, nie pamiętanie o różnych sprawach,
 2. trudności w nauce, koncentracji,
 3. kontakty z nową grupą znajomych,
 4. zmiana stylu zachowania, ubioru, słownictwa,
 5. skłonność do kłamania,
 6. rezygnacja z różnych form aktywności,
 7. trudności w wypełnianiu ról społecznych ,itd. [1,4,5].
2. *objawy somatyczne*, takie jak zmiany w prawidłowej reakcji źrenicy na światło oraz wygląd gałek ocznych pomagają w identyfikowaniu czy dana osoba jest pod wpływem środków psychoaktywnych - źrenice w sposób fizjologiczny reagują na światło zwężeniem a następnie powoli przyzwyczajając się do natężenia światła rozszerzają się - większość substancji psychoaktywnych zaburza ten proces. Środki pobudzające i halucynogenne zazwyczaj powodują powiększenie źrenicy, zaś działanie heroiny powoduje, że oczy są szkliste a źrenice ekstremalnie zwężone. Przez około 2 godziny po wypaleniu marihuany lub haszyszu oczy mogą być przekrwione.
3. akcesoria używane do zażywania narkotyków - znajomość różnych akcesoriów jest pomocna przy próbie rozpoznawania, jaka substancja jest zażywana przez podopiecznego, i tak:

- do palenia marihuany służą szklane rurki, lufki, fiłki i fajki są na ogół mniejsze niż te, w których palony jest tytoń zaś do palenia haszyszu potrzebne są bibułki i maszyny do robienia skrętów, gdyż często jest on mieszany z tytoniem,
- amfetamina czy kokaina zazwyczaj stosowane są poprzez tzw. snifowanie, czyli wciąganie do nosa dawki narkotyku, najczęstszymi akcesoriami są różnego rodzaju rurki, np. krótko przycięte słomki oraz gładkie powierzchnie (lusterka) na których usypywane są „ścieżki” białego proszku,
- palenie brązowej wersji heroiny wymaga folii aluminiowej, na której narkotyk jest podgrzewany, a powstające w ten sposób opary wciągane przez nos,
- narkotyki przyjmowane poprzez iniekcje wymagają posiadania igieł, strzykawek ale, także innych przyborów np. łyżki do rozpuszczania narkotyku z wodą, kwasu cytrynowego, który ułatwia rozpuszczanie, a także kawałków waty stosowanej jako filtr do odfiltrowywania zanieczyszczeń,
- zażywanie środków wziewnych odbywa się najczęściej z plastikowych woreczków, słoików lub kawałków szmatek nasączonych daną substancją [4,6].

Ważnym zagadnieniem w profilaktyce i terapii osób odurzających się jest współpraca z rodziną. Pielęgniarka środowiskowa/rodzinna rozpoznając zagrożenia wynikające z stosowania środków odurzających przez członka lub członków rodziny musi zaplanować bieżącą i długofalową strategię swojej pracy. Do zadań pielęgniarki należy:

- wzbudzenie zaufania i poczucia bezpieczeństwa osoby odurzającej się,
- poznanie motywów i przyczyn sięgania po środki odurzające,

- wczesna interwencja oparta głównie na rzeczowym poinformowaniu podopiecznego oraz członków rodziny o zagrożeniach i konsekwencjach zdrowotnych wynikających z używania środków psychoaktywnych, a także możliwościach terapii,
- monitorowanie przestrzegania zaleceń przez podopiecznego i jego najbliższych,
- skontaktowanie osoby biorącej oraz rodziny z lokalnymi stowarzyszeniami lub organizacjami działającymi na rzecz osób odurzających się i ich rodzin,
- skontaktowanie osoby odurzającej się z lekarzem w celu oszacowania wszystkich negatywnych skutków zdrowotnych związanych z uzależnieniem, w szczególności jest to ważne, gdy pojawia się niebezpieczeństwo transmisji chorób zakaźnych przenoszonych przez krew,
- włączenie się do działających programów profilaktycznych np. wymiany igieł i strzykawek,
- edukowanie na temat aktywności seksualnej oraz o konieczności sprawdzania swojego statusu serologicznego pod kątem HIV i wirusowego zapalenia wątroby,
- współpraca z innymi podmiotami wchodzącymi w skład zespołu środowiskowego.

Rozwój zjawiska narkomanii, który nastąpił w ostatnich kilkunastu latach wymaga włączenia do walki z tym problemem różnych profesjonalistów w tym, także pielęgniarstwa środowiskowej/rodzinnej. Pielęgniarstwo posiada wiele instrumentów wykorzystywanych do realizacji działań profilaktycznych, wczesnego rozpoznawania zagrożeń zdrowia oraz współdziałania w terapii - należy je tylko racjonalnie wykorzystywać.

PIŚMIENNICTWO

1. Oblocińska A., Ostrega W.: Standardy i metodyka pracy pielęgniarstwa i higienistki szkolnej. Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2003.
2. Sierosławski J.: Narkotyki i narkomania w Polsce, Trendy w rozwoju zjawiska, Warszawa 1999.
3. Raport Wojewódzki, Problemy związane z narkotykami, ich używaniem, rynkiem oraz realizacją ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii na terenie województwa lubelskiego w 2004 roku. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, Lublin 2005.
4. Dimoff T., Carper S.: Jak rozpoznać czy dziecko sięga po narkotyki, Elma Books, Warszawa 1993.
5. Jakubowska H.: Promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień. Przewodnik nauczyciela szkoły podstawowej i gimnazjum. Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa-Łódź 2001.
6. Robson P.: Narkotyki, Wydawnictwo Medycyny Praktycznej, Kraków 1997.